

УДК: 550.849

АU/АG ОТНОШЕНИЕ КАК ПРИЗНАК ЗОНАЛЬНОСТИ ЗОЛОТОГО ОРУДЕНЕНИЯ РУДНОЙ ЗОНЫ № 3 ОКЖЕТПЕССКОГО РУДНОГО ПОЛЯ

Хайдаров З.Х.

Мирусманов М.А.

Тангиров А.И.

Адилханов К.Х.

В статье приведены результаты исследования изменчивости показателей Au/Ag отношения. Используются результаты пробирного анализа руд и рудовмещающих пород по пяти разрезам Рудной зоны № 3. Выявлено 3-х и 4-х звенная зональность по вертикали и две волны латеральной зональности.

The article presents the results of a study of the variability of the Au/Ag ratio. The results of assay analysis of ores and ore-hosting rocks in five sections of the Ore zone No. 3 were used. Revealed 3- and 4-link vertical zoning and two waves of lateral zoning.

Ключевые слова: Au/Ag отношение, рудная формация, золотоносные месторождения, брахиантиклиналь, пробирный анализ, статистическая выборка, вертикальная зональность, латеральная зональность.

Keywords: Au/Ag ratio, ore formation, gold-bearing deposits, brachyanticline, assay analysis, statistical sampling, vertical zoning, lateral zoning.

Изменения Au/Ag отношения считаются важным геохимическим показателем золотоносных месторождений. Во многих случаях они используются при классификациях рудных формаций. При характеристике различных месторождений исследователи обращают внимание на два аспекта Au/Ag отношения: 1) отношение в рудах и рудовмещающих породах; 2) отношение в минералах золота (главным образом в ряду минералов Au-Ag).

В связи с этим, следует отметить работы Р.Г.Кравцовой, А.С.Макшакова и Л.А.Павловой [1], Н.В.Петровской [2], С.Д.Шера [6], Ш.В.Хачатряна и О.П.Гуюмджяна [5] и многих других исследователей данного вопроса, труды которых послужили основой дальнейшего изучения авторами.

Рудная зона № 3 расположено в северо-западной части Окжетпесского рудного поля и приурочено к юго-западному крылу одноименной брахиантиклинали. Ось данной структуры ориентирована в северо-западном направлении. Ядро брахиантиклинали сложено известняками девона D₂₋₃, а его крылья – отложениями нижнекарбонового возраста (массивные и среднеслоистые известняки) и нерасчлененными отложениями C₂₋₃, представленные песчаниками, гравелитами, конгломератами с прослоями кремнистых пород и известняков [3, 4].

Интрузивные образования представлены дайками диоритовых порфиритов и гранодиоритов.

Крылья брахиантиклинали осложнены складчатостью высоких порядков и многочисленными тектоническими нарушениями северо-восточного, северо-западного и субширотного простирания. Морфология минерализованной зоны осложнено нарушениями, в связи с чем наблюдаются флексуобразные перегибы по простиранию от субширотного до северо-западного ($300-320^\circ$). Мощность от 10 до 50 м, падение практически вертикальное. До глубины 90-100м от поверхности развита зона окисления. Руды и рудовмещающие породы окрашены гидроокислами железа в бурый цвет. Вмещающие породы представлены доломитами и известняками с сульфидной минерализацией (рис.1).

Для исследования использованы результаты пробирного анализа руд и рудовмещающих пород по шести разрезам. В целом статистически обработаны данные по 1260 керновым пробам 18 колонковых и 792 проб по 33 шарошечным скважинам. При этом использованы результаты пробирного анализа руд и рудовмещающих пород по шести разрезам. Изучены 10 выборок учитывающие пробы по всем породам, и одной выборки по пробам рудных зон (рис.2).

Исследования изменчивости Au/Ag отношения по разрезу I-I показали следующее.

На горизонте от +200 до +276 самое высокое значение Au/Ag отношения составило 0,54, а самое низкое 0,04, при среднем значении 0,097. Показатели выше среднего значения отмечены на горизонтах: 248-256. А на горизонтах 258-275; 240-247 отмечаются показатели ниже среднего значения (Рис.2.).

На горизонте от +150 до +200 самое высокое значение Au/Ag отношения составило 1,1 а самое низкое 0,04, при среднем значении 0,31. Показатели выше среднего значения отмечены на горизонтах: 150-152. А на горизонтах 192-194; 170-174; 158-164; 148-152 отмечаются показатели ниже среднего значения (Рис.2.).

Рис.1. Схематическая геологическая карта Рудной зоны № 3.

Рис.2. Схематический геологический разрез I-I. Au/Ag отношения в рудовмещающих породах и рудах.

По этому же разрезу Au/Ag отношения изученные по отдельным выборкам составленным для Рудной зоны №3 показали нижеследующее.

На горизонте от +245 до +249 самое высокое значение Au/Ag отношения составило 0,54, а самое низкое 0,08, при среднем значении 0,36. Показатели выше среднего значения отмечены на горизонтах: 247-248. А на горизонтах 245-247 отмечаются показатели ниже среднего значения (Рис.2.).

На горизонте от +156 до +161 самое высокое значение Au/Ag отношения составило 0,56, а самое низкое 0,1, при среднем значении 0,26. Показатели выше среднего значения отмечены на горизонте 159-161 и 156. А на горизонтах 157 и 159 отмечаются показатели ниже среднего значения (Рис.2.).

По разрезам II-II, III-III, IV-IV V-V и VI-VI получены аналогичные результаты (табл.1).

Таблица №1.
Изменение соотношения Au/Ag по глубине Рудной зоны № 3

Уровень глубин (Абс.отметки)	Разрезы					
	I-I	II-II	III-III	IV-IV	V-V	VI-VI
выше +200	0,97	1,37	0,07	0,034	0,53	0,43
от +150 до +200	0,31	0,05			0,04	0,81
от +100 до +150		0,2				0,05
от +50 до +100		0,17				

Полученные результаты показывают, что на месторождении наблюдается вертикальная и латеральная зональность распределения золота и серебра. Как видно из рисунка 2 и таблицы, в разрезе I-I наблюдается 4 волны изменения Au/Ag отношения. На других разрезах тоже наблюдается 2-3 волны изменений Au/Ag отношения. Это свидетельствует о том, что на месторождении наблюдается вертикальная зональность в распределении Au и Ag.

Из рисунка 2 и таблицы также видна латеральная зональность распределения оруденения. Максимальные показатели Au/Ag отношения наблюдаются на глубинах до 50м от поверхности. Это может быть следствием воздействия процессов гипергенеза в зоне окисления где миграционная способность серебра значительно больше чем у золота.

Таким образом, в Рудной зоне №3 выявлено 3-х и 4-х звенная зональность по вертикали и две волны латеральной зональности.

Список литературы.

1. Кравцова Р.Г., Макшаков А.С., Павлова Л.А. Минералогия и состав, закономерности распределения и особенности формирования рудной минерализации золото-серебряного месторождения Роговик (*Северо-Восток России*) // Геология и геофизика.- 2015. -т.56, № 10. - С. 1739-1759.
2. Петровская Н.В.. Самородное золото. М.: Наука, 1973, - 347 с.
3. Рудные месторождения Узбекистана / Под ред. И.М.Голованова.-Т.: ГИДРОИНГЕО, 2001. - 660 с.
4. Тангиров А.И. Условия локализации месторождений золота в зоне Бозтау-Кокпатас-Окжетпеского тренда и разработка прогнозно-поисковых критериев / Автореферат диссертации PhD. Ташкент, 2019, - 50 с.
5. Хачатрян Ш.В., Гуюмджян О.П. Характер оруденения, минералогия и геохимия руд Пхрутского проявления золота // Ученые записки ЕГУ.- 2017.- № 51(1). - С. 3-12.
6. Шер С.Д. Металлогения золота. М.: Недра, 1974, - 253 с.